

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568146>

우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교
- 간접 명령 화행 중심으로 -

Abdusattorova Munisa 아브두사토로바 무니사

munisaabdusattorova00@gmail.com, tel. + 998994702958

기묘 국제 대학교 2 학년 대학원생

지도교수: PhD 허용

개요: 한국어의 명령 화행은 그 문법적 구조와 다양한 어미, 그리고 구성과 의미의 독자성으로 인해 우즈베크어의 명령 화행과 뚜렷하게 구별된다. 두 언어 모두에서 명령 화행은 직접적·간접적으로 표현될 수 있으나, 한국어에서는 간접 명령 화행이 일상적인 의사소통에서 널리 사용되는 반면, 우즈베크어에서는 주로 직접 명령 화행이 일반적으로 활용된다. 이러한 이유로 우즈베크 학습자들은 한국어 명령 화행을 학습하는 과정에서, 특히 간접 명령 화행을 통한 의사소통 상황에서 많은 오해와 오류를 겪게 된다.

본 연구의 주요 목적은 한국어 명령 화행, 특히 간접 명령 화행을 학습하고 실제 의사소통 상황에서 올바르게 사용하며 이해할 수 있도록 두 언어 간의 유사점과 차이점을 규명하는 데 있다. 이러한 차이는 문법적·화용론적 관점에서 설명될 것이다. 또한 학습자가 대화 과정에서 명령 화행을 오류 없이 표현하고 완전히 이해할 수 있도록 실제 교육 현장에서 활용 가능한 교재를 제시하는 것 역시 본 연구의 중요한 과제 중 하나이다.

주제어: 화행, 직접 화행, 간접 화행, 문법적 차이, 화용론적 분석, 학습자 오류, 교육 모형

Abstract: Imperative speech acts in Korean differ from those in Uzbek due to their grammatical structure, variety of affixes, as well as construction and meaning. In both languages, imperative acts can be expressed directly or indirectly. However, in Korean, indirect imperative acts are widely used in everyday communication, whereas in Uzbek direct forms are predominantly applied. For this reason, Uzbek learners often face misunderstandings and errors when studying Korean imperative acts, especially in communication through indirect forms. The main goal of this study is to identify similarities and differences

between the two languages so that learners can correctly use and understand Korean imperative acts, particularly indirect forms, in real communicative situations. These differences will be explained from grammatical and pragmatic perspectives. In addition, an important task of the research is to develop teaching materials that can be applied in practice, enabling learners to express and fully comprehend imperative acts without errors in communication.

Keywords: speech act, direct imperative, indirect imperative, grammatical differences, pragmatic analysis, learner errors, teaching methodology.

목차

1. 서론

- 1.1 연구의 목적 및 필요성
- 1.2 선행 연구
- 1.3 연구 방법

2. 이론적 배경

- 2.1 화행 개념 및 종류
- 2.2 명령 화행

3. 우즈베크어와 한국어 명령 화행 비교

- 3.1 우즈베크어의 명령 화행
 - 3.1.1 직접 화행
 - 3.1.2 간접 화행
- 3.2 한국어의 명령 화행
 - 3.2.1 직접 화행
 - 3.2.2 간접 화행
- 3.3. 우즈베크어와 한국어 명령화행의 비교

4. 명령화행 교육 방안

- 4.1 화행 교육 원리

서론

본 연구의 주요 목적은 우즈베크어와 한국어의 명령 화행을 비교함으로써, 양 언어의 문법적 구조와 화용적 특성, 그리고 화자와 청자 간의 사회적 관계에 기초하여 명령 표현의 사용 양상을 규명하는 데 있다. 또한 두 언어의 명령 화행이 실제 의사소통 상황에서 어떠한 형태로 실현되는 지, 어떤 문법적 수단에 의해 표현되는지, 그리고 이러한 수단들이 사회적 맥락과

어떻게 연관되는지를 분석하여 상호 차이를 도출하도록 한다. 한국어 원어민은 명령의 의미를 단순한 명령문뿐만 아니라 평서문, 의문문, 청유문 등 다양한 문장 유형을 통해 표현한다. 이러한 경우 명령 화행은 문법적으로 직접 드러나지 않지만 화용적으로는 명령의 기능을 수행한다. 그러나 한국어 학습자, 특히 우즈베크어권 학습자들은 이러한 표현을 명령 화행으로 인식하지 못해 의사소통 중 오해, 부적절한 반응 또는 대화 단절이 발생할 수 있다. 본 연구는 이러한 화용적 차이를 규명하고 그 결과를 교육적으로 설명하며, 한국어 교수 현장에서 적용 가능한 교수 모형을 개발할 필요가 있다.

실제 발화 상황에서 명령 화행은 다양한 형식으로 수행 된다. 특히 명령문은 문장 형태에 따라 각각 의문문, 청유문, 평서문으로 보일 수 있으나, 실제로는 모두 어떠한 행위를 하도록 지시하거나 요청하는 기능을 수행한다. 본 상황에서 외국어로서 한국어를 학습하는 학습자들, 특히 우즈베크 학습자들은 한국어에서 명령적 기능을 수행하는 일부 표현을 문자 그대로 우즈베크어로 번역할 경우 문제를 겪는다. 그 주요 원인은 다음과 같다. 한국어 명령 화행을 우즈베크어로 직역할 경우 의미 전달에 어려움이 발생하는 주요 원인은, 표면적인 문법 형식과 화용적 목적의 불일치, 맥락·역양·사회적 관계에 따른 의미 변화, 그리고 한국어의 일부 명령 표현에 해당하는 적절한 우즈베크어 대응어의 부재 때문이다. 아래의 예를 살펴보자.

(1) ㄷ. 문을 좀 닫아 주시지 않겠습니까?

Eshikni yopib bera olmaysizmi?

이 문장은 부정 의문문 형태를 취하고 있으나 실제로는 청자에게 문을 닫아 달라는 간접적이고 공손한 명령적 요청을 담고 있다. 그러나 우즈베크어 학습자가 이를 처음 들을 경우에는 문을 닫지 말라는 의미로 해석하기 쉽고 한국어의 의미를 제대로 파악하기에는 의식적인 노력이 필요하다. 따라서 위와 같은 문장의 경우 원래의 요청 의도나 사회적 맥락이 충분히 전달되지 않을 수 있다. 이러한 문제는 문법적 형식과 화용적 목적의 불일치, 맥락·역양·화자와 청자 간 사회적 관계에 따른 의미 변화, 한국어의 일부 완곡한 명령 표현에 상응하는 적절한 우즈베크어 대응어의 부재에서 기인한다.

윤남주 (2012)에서는 아랍어권 한국어 학습자를 위한 명령 화행, 특히 간접 명령 화행이 다양한 문화권 학습자들에게 학습상의 어려움을 야기한다는 점을 분석하였다. 그러나 아랍어권 학습자를 대상으로 한 연구는 부족하여, 본 연구는 두 언어의 비교를 통해 문화 간 의사소통 능력 신장을 위한 교육적 방안을 제시하는 데 의의가 있다.

박숙영 (2025)에서는 한국어 원어민이 실제 담화 상황에서 명령문뿐 아니라 서술문·의문문·청유문을 통해 다양한 명령 화행을 수행한다는 점을 밝혀왔다. 그러나 한국어 학습자들은 이를 명령 화행으로 인식하지 못해 의사소통에 어려움을 겪는 경우가 많다는 것이 보고되었다.

이지수 (2016)에서는 한국어의 주요 문장 유형 가운데 하나인 명령문의 본질과 범위를 규명하고 세부 유형별 특징을 분석하였다. 또한 다른 문법 범주 및 지시 화행과의 상관관계를 살펴봄으로써 한국어 명령문의 전반에 대한 정밀한 고찰을 시도한 바 있다.

이지선 (2014)에서는 말뭉치 분석을 통해 한국어 명령 화행의 다양한 형태별 실현 양상을 살펴보았다. 또한 화자·청자 관계와 담화 상황 등의 변인이 명령 화행에 어떻게 작용하는지를 분석하여 그 표현적 특성을 규명하였다. 명령형 종결어미가 명령 화행으로 나타난 빈도를 조, 사하고 빈도와 화계를 기준으로 선정한 '-아/어/여', '-아요/어요/여요', '-(으)세요', '-아라/어라/여라', '-(으)십시오', '-게/게나'를 각 변인에 따라 분석하였다.

본 연구는 한국어와 우즈베크어의 명령 화행을 비교 분석함으로써 외국어로서의 한국어 교육에서의 화용적 이해를 높이는 데 목적을 둔다. 이를 위해 발화행위 이론의 대표적 학자인 Austin(1962)과 Searle(1969)의 이론을 통합적으로 적용하였다. 우선 Austin의 이론에 따라 발화는 단순한 문장 산출이 아니라 세 가지 층위 - 발화행위 (locutionary act), 발화수반행위 (illocutionary act), 발화효과행위 (perlocutionary act)로 구성된다는 점을 전제로 하였다. 특히 본 연구에서는 명령 화행이 주로 발화수반행위에 해당하며, 그 실현 방식이 문장 형식과 사회적 맥락에 따라 달라진다는 점에 주목하였다.¹ 한편, Searle 다섯 가지의 화행 유형(확인, 지시, 언약, 정표, 선언) 분류를 바탕으로 명령 화행을 보다 세분화하여 분석하였는데, 명령은 그 중 '지시' 유형에 해당한다. 본 논문은 이 두 학자의 이론을 바탕으로 한국어와 우즈베크어 간의 문법적·화용적 차이를 비교하였

제 1 장은 서론으로 연구의 목적과 필요성, 선행 연구 및 연구 방법과 연구 내용을 개괄적으로 제시하고 있다. 제 2 장에서는 화행 이론의 전반적인 개념과 분류 체계를 고찰하고, 그 중에서도 명령 화행의 하위 유형인 직접 명령과 간접 명령에 대한 이론적 배경을 중심으로 살펴본다.

제 3 장에서는 한국어와 우즈베크어에서 나타나는 직접 명령 화행과 간접 명령 화행을 중심으로, 이들의 문법적 구조, 화용적 기능, 그리고 사회언어학적 맥락을 비교한다. 그다음 두 언어에서 명령문의 기능적 확장과, 명령문이 아닌 형식을 통해 수행되는 명령 화행의 양상을 고찰함으로써, 간접 명령 화행의 실현 방식과 문화적 차이점을 분석하고자 한다.

제 4 장에서는 제 2 장과 3 장을 바탕으로 학습 원리를 하고 교육 방안 모형을 제시한다.

제 5 장은 본 연구의 결론으로 제 1 장에서 제 4 장까지의 내용을 요약한다.

2. 이론적 배경

¹이것은 제 3 장에서 한국어와 우즈베크어의 명령 화행을 비교 분석하는 데 반영되어 있다.

화행(speech act)이란 언어 표현을 통해 단순히 정보를 전달하는 것을 넘어, 특정한 사회적 기능이나 행위를 수행하는 언어적 행위이다. 즉, 화자는 발화를 통해 청자에게 어떤 행동을 유도하거나 감정을 표현하거나 사회적 관계를 조정하는 등의 목적을 달성한다.

본 연구에서는 Austin(1962)의 발화행위 이론과 Searle(1969)의 화행 유형 분류를 중심으로 화행의 개념과 종류를 다음과 같이 정리하였다. Austin 은 발화를 발화행위(locutionary act), 화수반행위(illocutionary act), 발화효과행위(perlocutionary act)의 세 층위로 나누어 설명하였다.

[표 1] Austin 의 발화행위 3 분법 정리표

행위 유형	정의	예시	기능적 설명
발화행위 (Locutionary Act)	문법적으로 완성된 문장을 산출하는 행위	문을 좀 닫아 주세요.	문장의 형태와 의미를 전달함
발화수반행위 (Illocutionary Act)	발화를 통해 화자의 의도를 표현하는 행위	문을 좀 닫아 주세요 → 명령의 의미 포함	명령, 요청, 약속 등 사회적 기능 수행
발화효과행위 (Perlocutionary Act)	청자가 발화를 듣고 실제로 반응하거나 행동하는 결과	청자가 실제로 문을 닫음	청자의 행동이나 심리적 반응 유도

본 연구에서는 특히 발화수반행위에 집중하여, 명령 화행이 어떻게 다양한 문장형식으로 실현되는지를 분석하였다.

Austin(1962)가 화행 이론을 제시한 후에 화행에 대한 연구가 점점 다양해지고 있다. Searle(1969)에서 세상의 모든 행위는 확인, 지시, 선언, 언약, 정표 등 다섯 개의 주요 형태로 구분할 수 있다고 주장하였다.

[표 2] Searle 의 발화수반행위 유형

유형	설명	예시
확인(assertives)	사실이나 정보를 전달함	오늘은 날씨가 맑습니다.
지시(directives)	청자에게 어떤 행동을 요구함	문을 좀 닫아 주세요.
언약(commissives)	화자가 어떤 행동을 할 것을 약속함	내일 숙제 도와 줍니다.
정표(expressives)	감정이나 태도를 표현함	고맙습니다.
선언(declarations)	발화로 사회적 상태를 변화시킴	경기가 시작되었습니다.

한국어에서는 명령 화행이 반드시 명령문 형식으로만 실현되지는 않는다. 실제 담화에서는 아래에서와 같이 명령문 외에도 의문문, 청유문, 평서문 등 다양한 문장 형식을 통해 명령 화행이 표현된다.

[표-3] 명령 화행의 문장 형식별 실현 방식

기능	문장 형식	예시 문장	표면적 기능	실제 화행 기능	특히 설명
명령	명령문	천천히 먹으세요.	명령	명령	직접 명령
	의문문	조용히 해줄 수 있나요?	질문	요청/명령	의문문을 통해 완곡한 표현
	평서문	회의는 10 시에 시작됩니다.	진술	규범 제시 / 행동 유도	규범적 진술을 통한 간접 명령
	청유문	같이 과제를 합시다.	제안	공동 행동 / 명령	청유문 통한 행동 참여 유도함

이러한 다양한 표현 방식은 화자와 청자의 관계 (지위, 친분 등), 상황 맥락, 사회적 거리 등에 따라 달라지며, 외국인 학습자에게는 문장 형식만으로 화행을 정확히 파악하기 어려운 경우가 많다.

명령 화행은 화자가 청자에게 특정 행동을 요구하거나 유도하는 발화수반행위(illocutionary act)의 한 유형으로, Searle의 ‘지시(directives)’ 범주에 속한다. 이러한 명령 화행은 표현 방식에 따라 직접 명령과 간접 명령으로 구분된다.

1. 직접 명령 (Directives: Direct)

직접 명령은 문장 형식과 화행 기능이 명확히 일치하는 경우로, 청자가 발화를 듣고 즉시 요구된 행동을 인식할 수 있다. 일반적으로 명령문 어미(-세요, -십시오, -아/어라 등)를 사용하여 표현된다. 이러한 표현은 교실, 군대, 직장 등 위계적 관계가 분명한 상황에서 자주 사용되며, 사회적 거리나 친밀도에 따라 강압적으로 느껴질 수 있다.

2. 간접 명령 (Indirect Directives)

간접 명령은 문장 형식이 명령문이 아니지만, 실제 화행 기능은 명령이나 요청을 포함하는 경우이다. 주로 의문문, 평서문, 청유문, 등을 통해 완곡하게 표현된다. 이는 청자에게 부담을 줄이고, 사회적 관계를 고려한 정중한 표현 방식으로 사용된다. 간접 명령은 특히 한국어에서 사회적 관계 (지위, 나이, 친밀도 등)를 반영하는 중요한 화용 전략으로 작용하며, 외국어 학습자에게는 문장 형식만으로 화행 기능을 파악하기 어려운 경우가 많다.

3. 한국어와 우즈베크어 명령 화행 비교

명령 화행은 화자가 청자에게 특정한 행동을 하도록 요구하거나 지시하는 발화로, 인간 상호작용에서 매우 중요한 역할을 한다. 명령 화행은 단순한 지시나 강제 이상의 다양한 언어적, 사회문화적, 심리적 의미를 내포하며, 언어별 특유의 실현 방식이 존재한다. 본 논문에서는 명령 화행이 지니는 한국어 고유의 통사론적, 화용론적, 사회언어학적 특성, 그리고 종결어미, 간접화법과 정중성 전략 등 한국어의 풍부한 화행 표현 시스템에 대하여 이론적·실증적으로 분석한다.

한국어 명령 화행은 일반적으로 Searle의 언표내적 행위 유형(illocutionary acts) 중 지시(Directives) 부류에 포함된다. 이는 화자가 청자를 향해 무엇인가를 꼭 하도록

유도·요구하는 행위로, ‘명령’, ‘요청’, ‘충고’, ‘금지’ 등 하위 유형을 아우른다. 이는 가장 두드러진 특징 중 하나는 **종결어미**(문말어미)의 계층성과 다양성이다. 명령형 종결어미는 전통적으로 다음과 같이 격식과 정중성의 차원에서 계층화된다.

[표 4] 한국어 명령형 종결어미

종결어미	사회적 등급/정중성	사용 환경/관계	예시
-십시오	매우 높음	공식적, 상위자	문을 닫으십시오
-세요	높음	일상적, 윗사람	문 좀 닫아 주세요
-(으)라	낮음, 권위, 군대식	상위자→하위자	문 닫아라
-어라/-아라	친밀, 심한 낮춤	친구, 아동	문 닫아라
-게	연령/지위 차	아랫사람, 동료	빨리 하게
-렴/-으렴	부드러운 명령	아이, 친근한 관계	일찍 들어오렴
-여라/-여라	문어, 문학/구어	문어/특정문맥	가여라, 놀러라
-지	친근, 낮춤	친구, 동료	빨리 하지

이처럼 종결어미는 단지 문장을 끝맺는 표지에 머무르지 않고, 화자의 지위·청자와의 사회적 거리, 정중성과 공손성 등을 정교하게 반영한다. 종결어미의 선택 하나로 명령의 강도와 사회적 함의가 급격히 변할 수 있는데, 이는 영어의 대부분 ‘imperative + 동사원형(Do it.)’ 패턴에 비해 매우 다층적이다.

한국어 명령 화행은 발화수반력(illocutionary force)을 수행동사, 종결어미, 억양 등 여러 장치를 통해 드러낸다.

- 수행동사: 명령하다, 지시하다, 부탁하다 등(명시적 수행)
- 종결어미/억양: 명시적 수행없이도 강한 발화수반력 전달(암시적 수행)
- 문장 부사: ‘좀’, ‘제발’, ‘꼭’ 등의 부사첨가로 강도 조정
- 청유문·의문문·평서문 변환: 간접화법 실현 도구

간접 명령 화행은 화자의 체면뿐 아니라 청자의 체면을 함께 고려하여, 불쾌감이나 저항을 최소화하는 동아시아 특히 한국과 일본에서 볼 수 있는 정중성 문화의 언어적 구현으로 이해된다. 한국어에서 간접성과 정중성의 상관관계는 고정된 공식이 아니라, 다양한 사회문화적 맥락에 따라 유동적으로 변화한다는 점에서 주목할 만하다. 아래와 같은 예문들이 그 예가 된다.

(2)ㄱ. 여기 추운 것 같은데, 문 좀 닫아줄래요? (의문문 형식, 간접 명령)

ㄷ. 문이 열린 것 같네요. (평서문 형식, 간접 명령)

인칭/수	공식적 명령	예시
2 인칭단수 직설	동사원형	"Kel!" (와라)
2 인칭단수 공손	동사원형 + -ing	"Keling!" (오세요)
2 인칭복수 공손	동사원형 + -ing	"Oling!" (드세요)
3 인칭	동사원형 + -sin	"Bu ishni Munisa“ qilsin.
1 인칭단수	동사원형 + (a)y	"Men gapiray." (내가 말하겠다)
1 인칭복수	동사원형 + (a)ylik	"Tanaffus qilaylik." (우리 쉬자)

이러한 간접 명령은 문법적으로는 의문문, 평서문, 청유문 등의 형식을 취하지만, 화용적으로는 청자에게 특정 행동을 요구하는 기능을 수행한다. 직접 명령보다 덜 강압적으로 받아들여지며, 청자에게 심리적 부담을 줄이고 협력적 대화를 유도하는 데 효과적이다.

한국어에서 간접 명령 화행은 화자와 청자 간의 지위 차이, 친밀도, 그리고 상황 맥락과 같은 사회언어학적 요인에 따라 선택되고 조정된다. 예를 들어, 상급자에게는 직접적인 명령보다 간접적인 표현이 선호되며, 친한 사이에서는 직접 명령이 가능하지만 낯선 관계에서는 간접 표현이 일반적으로 사용된다. 또한 공식적인 상황이나 교육 현장, 서비스 환경 등에서는 간접 명령이 정중함을 나타내는 수단으로 기능한다. 이러한 간접 명령 화행은 외국어로서의 한국어 교육에서 중요한 학습 요소로 간주되며, 학습자가 문장 형식만으로 의미를 해석할 경우 실제 화행 기능을 오해하거나 적절한 반응을 하지 못할 수 있다. 따라서 문법적 형식뿐 아니라 발화의 목적과 사회적 맥락을 함께 지도하는 화용 중심 교육이 필요하며, 다양한 사회적 관계와 상황을 설정한 역할극을 통해 간접 명령 표현을 연습시키는 것이 효과적이다.

우즈베크어의 명령은 주로 동사 어간을 통해 직접적으로 실행된다. 하지만 인칭별, 공손성, 공식/비공식 맥락에 따라 다양한 변형 형태가 존재한다.

[표 5]우즈베크어 명령형 종결어미

우즈베크어는 전반적으로 직접적인 명령문 중심의 구조를 가지고 있으며, 한국어와 달리 명령형 어미 없이 동사 어간만으로 청자에게 직접적으로 행동을 요구하는 방식이 일반적이다.

그러나 이러한 직접성에도 불구하고, 실제 담화에서는 다양한 사회문화적·화용적 장치를 통해 공손성과 정중함을 조절한다. 예를 들어, “iltimos(제발/부탁)”, “hurmatli(존경하는)”, “rahmat(감사)” 등의 어휘적 표현을 명령문 앞이나 뒤에 덧붙여 정중한 어조를 형성하며, 이는 단순한 명령이 아닌 요청이나 권유의 의미로 완화하는 기능을 한다. 또한 담화의 맥락에 따라

표현 방식이 달라지는데, 노인이나 상위자에게는 공손한 어휘와 완곡한 표현이 사용되며, 친구나 가족과 같은 친밀한 관계에서는 보다 직설적이고 간단한 명령문이 일반적이다.

이처럼 우즈베크어에서도 공식적 상황과 비공식적 상황, 사회적 관계에 따라 명령 화행의 표현 방식이 유연하게 조정되며, 이는 언어 내 공손 전략의 일환으로 기능한다. 직접 명령문 중심 구조에 익숙한 학습자에게는 한국어의 사회적 맥락에 따른 공손 표현, 존칭 어미, 그리고 honorific 어휘 사용을 강조하여 지도하는 것이 필요하다. 특히 한국어에서는 종결어미의 변화, 간접화법, 공손성 헤지와 같은 다양한 명령 표현 방식이 존재하며, 이를 통해 화자의 의도와 사회적 관계를 섬세하게 조절할 수 있다. 따라서 학습자에게 이러한 표현 전략에 대한 이해를 심화시키는 것이 교육의 핵심 목표가 되어야 하며, 공식적 상황과 비공식적 상황, 세대 및 지위에 따른 명령 표현의 차이를 실제 사례 중심으로 제시하고, 역할극이나 대화 시뮬레이션을 통해 실습하는 수업 방식이 효과적이다. 이러한 접근은 학습자가 문법적 형식뿐 아니라 화용적 맥락을 함께 고려하여 적절한 명령 표현을 선택하고 사용할 수 있도록 돕는다.

한국어와 우즈베크어의 명령 화행에는 몇 가지 중요한 공통점과 뚜렷한 차이점이 존재한다. 두 언어 모두 사회적 지위, 관계, 그리고 상황 맥락에 따라 명령 표현의 선택이 크게 달라지며, 친밀한 관계나 아랫사람을 대상으로 할 때는 직접적인 명령이 선호되는 반면, 공식적이거나 공적 상황, 지위 차이가 크거나 낯선 관계에서는 정중하고 간접적인 명령 표현이 일반적으로 사용된다.

그러나 두 언어의 표현 방식에는 구조적 차이가 있다. 한국어는 종결어미 체계가 매우 촘촘하게 구성되어 있으며, 경어 및 존대 표현이 체계적으로 발달되어 있어 어미의 선택에 따라 의미가 미묘하게 달라진다. 반면 우즈베크어는 동사 어미와 함께 “iltimos(제발/부탁)”, “rahmat(감사)” 등의 어휘적 수식자를 활용하여 공손함을 표현하는 방식이 중심을 이룬다. 또한 한국어는 간접화법의 활용이 훨씬 정교하며, 화용적 완화 전략의 다양성이 두드러지는 반면, 우즈베크어는 비교적 직접적인 구조를 가지면서도 사회적 규범에 따라 공손 어미와 honorific 수식어의 조합을 통해 표현을 조정한다. 이러한 차이는 두 언어의 화용 전략과 사회문화적 언어 사용 방식의 차이를 반영하며, 외국어 교육에서 명령 화행의 이해와 표현 지도에 중요한 시사점을 제공한다. 한국어와 우즈베크어의 실제 명령 표현을 병렬 말뭉치 혹은 예문집을 이용해 비교해보면 다음과 같은 양상이 나타난다.

[표 6] 한국어와 우즈베크어 명령 표현 비교

상황	한국어	우즈베크어 특징	
직접 명령	책을 가져와라.	Kitobni olib kel.	친근/아랫사람에 사용
공손 명령	책을 좀 가져와 주세요.	Iltimos, kitobni olib keling.	부탁/공손 표현, iltimos 강조
공식 명령	내일까지 제출하십시오.	Ertaga qadar topshiring.	공식/격식 상황, 존칭 어미 사용

금지 명령	여기서 담배 피우지 마세요.	Bu yerda sigaret chekmang.	교실/공공장소 금지
권유/청유	같이 갑시다.	Birga boraylik.	1 인칭 복수 어미 활용
간접 명령	문 좀 닫아 주시겠어요?	Eshikni yopib bera olasizmi?	가능성/조건/정중 표현 활용

한국어는 종결어미 변화와 '좀', '주다/주시다'의 활용에 집중되고, 우즈베크어는 동사 어미(-ng, -ingiz, -sin 등)와 “iltimos” 등 어휘적 장치에 공손성 심화가 집중됨을 알 수 있다.

한국어 교육에서의 명령 화행 지도는 종결어미 체계와 사회적 맥락에 따른 적합성 교육이 핵심이다. 학습자들에게는 공식·사적 상황, 공식·비공식 담화, 연령 및 지위 차이에 따라 적절한 종결어미를 선택하는 능력을 길러주는 것이 중요하며, 청유문, 가능문, 희망 표현 등 다양한 간접화법을 실습 중심으로 지도해야 한다. 이를 위해 말뭉치 기반의 실제 대화 예제를 풍부하게 제공하고, 공식과 비공식 상황, 세대 및 지위별 대조 예문을 활용하여 학습자가 맥락에 따라 표현을 조절할 수 있도록 돕는다. 또한 오류 교정 피드백을 병행함으로써 학습자의 화용 능력을 강화할 수 있다.

우즈베크어 교육에서의 명령 화행 지도는 직접 명령문 중심 구조에 익숙한 학습자에게 한국어의 사회적 맥락에 따른 공손 표현, 존칭 어미, 어휘 사용을 강조하여 지도하는 것이 필요하다. 특히 한국어의 종결어미 변화, 간접화법, 공손성 해지와 같은 다양한 명령 표현 방식을 심화 학습시키는 것이 목표이며, 공식과 비공식 상황, 세대 및 지위에 따른 명령 표현 차이를 사례 중심 강의로 제시하고, 역할극과 실제 대화 시뮬레이션을 통해 실습형 수업을 운영하는 것이 효과적이다. 이러한 접근은 학습자가 언어적 형식뿐 아니라 사회문화적 맥락을 고려하여 적절한 명령 표현을 선택하고 사용할 수 있도록 돕는다.

결론적으로, 한국어와 우즈베크어의 명령 화행은 문법적 구조, 화용적 표현 방식, 공손 표현 전략, 그리고 사회언어학적 요인에 있어 유사성과 차이점을 동시에 지닌다. 특히 두 언어 간의 가장 본 차이는 간접 명령 화행의 실현 방식에서 나타난다.

양 언어 모두에서 화자의 사회적 지위, 연령, 친밀도, 대화의 공식성 여부 등 사회언어학적 요소는 명령 표현의 형식과 선택에 영향을 미친다. 한국어에서는 청자의 연령 및 지위에 따라 종결어미를 선택되는 반면, 우즈베크어에서는 인칭과 수에 따라 종결어미가 선택된다.

공손 표현 전략 측면에서, 한국어는 ‘-시-’와 같은 높임 선어말어미 및 어휘 표현을 활용하여 청자에 대한 존중을 나타내며, 우즈베크어는 ‘siz’와 같은 존칭 대명사를 첨가함으로써 공손함을 실현한다.

4 장. 명령 화행 교육 방안

명령 화행은 한국어 의사소통에서 매우 중요한 기능을 담당한다. 화자가 청자에게 특정 행위를 요구하거나 지시하는 발화는 일상생활, 학습 상황, 사회적 상호작용에서 빈번하게

나타나며, 적절한 명령 표현을 사용하지 못하면 대화가 원활하게 이루어지지 않을 뿐만 아니라 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있다. 따라서 한국어 교육에서 명령 화행을 가르칠 때는 단순한 문법 지식 전달을 넘어 화용적 맥락과 사회적 변인을 고려한 체계적인 접근이 필요하다.

첫째, 교재와 수업 설계에서는 한국어 원어민의 자연스러운 발화 양상을 반영해야 한다. 명령은 단순히 ‘와라’, ‘해라’와 같은 직접적 형태로만 이루어지지 않고, 평서문, 의문문, 청유문을 통해 간접적으로 표현되기도 한다. 예를 들어 ‘문을 닫아야 돼요’라는 평서문, ‘문 좀 닫아줄래요?’라는 의문문, ‘같이 합시다’라는 청유문은 모두 명령적 기능을 수행한다. 이러한 다양한 문형을 학습자가 인식하고 연습할 수 있도록 교재에 포함시키는 것이 중요하다.

둘째, 명령 화행은 단일 발화로 끝나는 것이 아니라 여러 차례의 말차례 속에서 완성된다. 따라서 학습 단계가 높아질수록 대화의 길이와 복잡성을 늘려 실제 대화 상황에 가까운 연습을 제공해야 한다. 초급 단계에서는 간단한 직접 명령을, 중급 단계에서는 평서형과 의문형을 통한 간접 명령을, 고급 단계에서는 청유형과 다양한 완화 전략을 포함한 복합적 명령을 다루는 방식이 효과적이다.

셋째, 교재에 제시되는 상황과 변인을 다양화해야 한다. 명령은 화자와 청자의 관계뿐 아니라 대화 장소, 공식성 수준, 친밀도, 화제의 성격에 따라 달라진다. 예를 들어 친구에게는 ‘빨리 와’라고 할 수 있지만, 교수에게는 ‘빨리 오십시오’라고 해야 한다. 이러한 사회적 맥락을 구체적으로 제시하여 학습자가 상황에 맞는 명령 전략을 선택할 수 있도록 해야 한다.

넷째, 학습자의 언어적·문화적 배경을 고려한 맞춤형 지도가 필요하다. 예를 들어 우즈벡 학습자는 모국어에서 직접 명령이 자연스럽게 사용되기 때문에 한국어에서 간접 명령을 충분히 활용하지 못하는 경우가 많다. 따라서 이들에게는 평서문, 의문문, 청유문을 통한 간접 명령의 기능을 명시적으로 설명하고, 직접 명령과 간접 명령을 대조하여 연습시키는 것이 효과적이다.

다섯째, 교수 방법은 이론적 지식을 기반으로 한 단계적 연습 중심으로 설계되어야 한다. 교사가 제시한 예문과 상황 묘사를 통해 학습자가 다양한 문형을 반복적으로 연습할 수 있도록 해야 한다. 문형 전환 연습(직접 명령 → 평서형 → 의문형 → 청유형), 상황에 적합한 발화 연습 및 문장 완성 활동을 통해 학습자는 이론적 지식을 실제 산출로 전환하게 된다.

결론적으로, 명령 화행 교육은 단순한 문법 항목 학습을 넘어 사회적 맥락과 화용 전략을 포함한 종합적 접근이 필요하다. 학습자가 평서문, 의문문, 청유문을 통한 간접 명령을 올바르게 이해하고 사용할 수 있도록 이론적 설명과 체계적인 연습을 제공한다면, 실제 대화 상황에서 자연스럽게 적절한 명령 표현을 구사할 수 있게 될 것이다.

참고문헌

1. 정상준. 서울대학교 언어교육원. 서울대 한국어 1A // 서울: 서울대학교 출판부, 2013.3. 262p.
2. 정상준. 서울대학교 언어교육원. 서울대 한국어 1B // 서울: 서울대학교 출판부, 2013.3. 240p.
3. 정상준. 서울대학교 언어교육원. 서울대 한국어 2A // 서울: 서울대학교 출판부, 2013.5. 258p.

4. 정상준. 서울대학교 언어교육원. 서울대 한국어 2B // 서울: 서울대학교 출판부, 2013.5. 263p.
5. 전영철. 서울대학교 언어교육원. 서울대 한국어 3B // 서울: 서울대학교 출판부, 2015.12. 280p.
6. 연세대학교 한국어학당. 연세 한국어 1-1 // 서울: 연세대학교 대학출판문화원, 2013. 217p.
7. 연세대학교 한국어학당. 연세 한국어 2-1 // 서울: 연세대학교 대학출판문화원, 2013. 241p.
8. 연세대학교 한국어학당. 연세 한국어 2-2 // 서울: 연세대학교 대학출판문화원, 2013. 246p.
9. 연세대학교 한국어학당. 연세 한국어 3-2 // 서울: 연세대학교 대학출판문화, 2013. 216p.
10. 연세대학교 한국어학당. 연세 한국어 4-2 // 서울: 연세대학교 대학출판문화원, 2013. 230p.
11. 김유진 (2003). 국어의 청유 화행에 대한 연구, 한양대 석사학위 논문.
12. 김유향 (2008). 「한국인과 중국인의 거절 화행 비교를 통한 한국어 교수 학습 방안 연구」, 한양대학교 교육대학원 석사학위논문.
13. 김윤수 (2011). “한국어 교육에서 청유문 화행 연구 -한국어 교재를 중심으로-”, 충북대학교 교육대학원 석사학위논문.
14. 김태자 (1989). “간접 화행과 대화적 함축”, 「국어학」 18, 국어학회.
15. 김화진 (2006). 일본어권 한국어 학습자를 위한 거절 화행 연구, 한양대학교 석사 학위논문.
16. 노주현 (2001). "한국어 요청 화행" 연구, 고려대 석사학위 논문.
17. 박지영 (2006). “한국어 학습자를 위한 요청 화행 교육 방안 연구”, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
18. 서희정 (2001). 한국어 거절 화행 교육 연구 -교재 분석을 중심으로-, 경희대학교 석사 학위 논문.
19. 시아치 (2013). "한국어 명령문 교육 방안 연구 -명령문의 화행을 중심으로", 청주대학교 일반대학원 석사학위 논문.
20. 오민수 (2010). “한국어 교재와 화행 분석을 통한 지시적 화행 교육 방안 연구”, 한양대학교 교육대학원 석사학위 논문.
21. 이봉선 (1998). “명령문의 의미”, 「영어영문학연구」 24, 대한영어영문학회.
22. 이준희 (1999). “국어의 간접 화행에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위 논문.
23. 이준희 (2001). “명령문의 간접 화행”, 『한국어의미학』, 8, 한국어 의미학회, 279-290.
24. **조용길** (2005). “독일어와 한국어의 거절 화행 속에 나타난 공손현상의 비교 연구”, 「외국어로서의 독일어」 17, 한국독일어교육학회.
25. **최경자** (1985). “국어 명령문의 화행 분석”. 서울대학교 석사학위 논문.
26. **윤남주** (2012). "아랍어권 한국어 학습자를 위한 명령 화행 교육 방안 연구", 부산외국어대학교 대학원, 석사학위논문.
27. **현시우** (2021). "아프리카지역 외국인 근로자의 한국어 지시 화행 교육 연구", 호서대학교 대학원, 박사학위논문.
28. **陳江麗** (2013). "중국인 학습자를 위한 의문문의 간접 화행 교육 연구", 서울대학교 대학원,

박사학위논문.

29. 허용(2018), 「한국어 학습자들의 역번역문에 나타난 문장의 특징 연구: 한국어 교육의 관점에서」, 『교육문화연구』 24(5), 629-649.
30. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili // Toshkent: “Universitet” nashriyoti, 2006. 476 b.
31. Sayfullayeva R. Hozirgi o‘zbek tili // Buxoro: OOO “Sadriiddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021. 456 b.
32. Muhiddinova X. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 2-nashr // Toshkent: “O‘QITUVCHI” nashriyoti, 2006. 208 b.
33. Searle, John R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language // Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 203p.